

IKKILAMCHI GIDROEKO TIZIM SHAROITIDA KARP BALIG‘INI YETISHTIRISH MASALASIGA DOIR

¹Toshova Nozima Rjabboyevna, ²Alimova Aziza Toirovna, ³Atuglonova Mavluda Dadaxon qizi

¹Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti biologiya fanlari falsafa doktori (PhD)

²Toshkent davlat agrar universiteti assistenti, ³Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14929470>

Annotatsiya. Maqolada Sirdaryo viloyati sharoitida Markaziy Mirzacho‘l kollektori (MMK) qirg‘og‘ida yaylov hovuzlari barpo etildi va ularda Sirdaryo havzasi chap qirg‘og‘idagi Sirdaryo viloyatidagi sug‘oriladigan dalalardan chiqadigan suvlari sharoitida karp baliqlarini yetishtirish texnologiyasi va biologik ko‘rsatkichlari o‘rganilgan. Karp balig‘i yetishtirilganda to‘rtta tajriba o‘stiruvchi hovuzida (har biri 1-3 gektar) o‘stirilgan bir yozli chavoqlar og‘irligi eng yuqori ko‘rsatkichi 340 g o‘rtacha og‘irligi 100 g (me‘yoriy ko‘rsatkichi – 25 g), chiqish foizi 78-81 gacha yetdi.

Kalit so‘zlar: hovuz polikulturasi, sho‘r suvli akvakultura, karp baliqlari, baliq unumdorligi, O‘zbekiston.

Аннотация. В статье рассматривается создание пастбищных прудов на берегу Центрального Мирзачульского коллектора (ЦМК) в условиях Сырдарьинской области. Изучены технология выращивания и биологические показатели карпа в условиях использования воды, поступающей с орошаемых полей Сырдарьинской области, расположенных на левом берегу резервуара Сырдарьи. При выращивании карпа в четырех экспериментальных прудах (площадью 1-3 гектара каждый) максимальный вес годовиков достиг 340 г, средний вес составил 100 г (при нормативном показателе 25 г), а выживаемость достигла 78-81%.

Ключевые слова: поликультура в прудах, солеводная аквакультура, карповые рыбы, рыбопродуктивность, Узбекистан.

Abstract. This article examines the establishment of pasture ponds along the banks of the Central Mirzachul Collector (CMC) in the Syrdarya region. The study investigates carp cultivation technology and biological indicators in conditions of utilizing water from irrigated fields in the Syrdarya region, situated on the left bank of the Syrdarya basin. The raising of carp in four experimental ponds (each covering 1-3 hectares), where the maximum weight of yearlings reached 340 g, the average weight was 100 g (compared to the standard indicator of 25 g), and the survival rate ranged from 78-81%.

Keywords: pond polyculture, salty water aquaculture, carp fishes, fish productivity, Uzbekistan.

Dunyoda karpsimonlar (Cyprinidae) oilasi vakillari chavoqlarini yetishtirishning biologik asoslarini o‘rganish bo‘yicha tadqiqotlarga e‘tibor qaratilmoqda, chunki akvakultura insonlar oziqlanishida hayvonlardan olinadigan oqsil miqdorining eng yirik ta‘minotchisiga aylandi (2)¹. Baliqchilikda birinchi yili dastlab lichinkalar, keyin bir yozlik chavoqlar, undan keyin esa suv havzalariga o‘tkaziladigan chavoqlarni yetishtirish jarayonlari navbatma-navbat amalga oshiriladi.

Mo'tadil iqlim sharoitida (O'zbekiston misolida) karp baliqlarining polikultura shaklda ikki yillik yetishtirish davri qabul qilinadi, unda birinchi vegetatsiya davrida oktyabrning oxiri qishlash havzalariga ko'chirilganda chavoqlarning tana vaznining yakuniy me'yoriy og'irligi 25 gramm bo'ladi. Chavoqlarning o'sishini ta'minlash uchun eng muhim omil suv havzasida tabiiy oziqa bazasi organizmlarini rivojlanishini rag'batlantirishdir, bunga organik va mineral o'g'itlarni kiritish va baliqlarni drenaj tizimi qisman sho'rlangan suvlarida yetishtirish usullarini ishlab chiqarishga qaratilgan tadqiqotlarga alohida e'tibor berilmoqda.

Qurg'oqchil mamlakatlar uchun muhim cheklov bu chavoqlar yetishtirish texnologiyasini chuchuk suvga asoslanganligi, natijada respublika suv resurslarining muhim qismi, ya'ni kollektor-drenaj tizimi chavoq yetishtirishda foydalanilmaydi. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, 2019 yilda Markaziy Mirzacho'l kollektori (MMK) qirg'og'ida drenajli sho'r suvidan foydalanadigan "Navro'z Qut Barakasi" MChJ yangi tashkil etilgan baliqchilik fermasida, karp baliqlari uchun pitomnik yaratilib yetishtirildi.

Materiallar va usullar.

Karp ekologiyaga juda chidamli. U 20 °C dan yuqori haroratda optimal darajada o'sishiga qaramasdan, harorat keskin o'zgarishiga uzoq vaqt davomida ta'sir qilishi mumkin. Karp muntazam ravishda 5% sho'rlanish va pH 5-9 oralig'ida o'sadi.

Karp yetishtirishda suv havzalarini to'liq saqlash, yozda suv havzasi tagidan va devorlaridan oqish va bug'lanish natijasida kelib chiqadigan yo'qotishlarni qoplash, suvda iste'mol qilinadigan kislorod miqdorini qoplash uchun minimal miqdorda suv (0,5-1,0 l/min/ga) talab qilinadi. Suv miqdori hovuz tuprog'i va iqlim sharoitiga qarab o'zgarib tursada, hovuzdan chiqishda kislorod miqdori 5-6 mg/l dan past bo'lmasligi kerak. Hovuzlarga beriladigan suv miqdori qanchalik ko'p bo'lsa, baliqlarning zichligi shunchalik yuqori bo'ladi.

2019 yili № 1 (1 ga), 2 (3 ga), 3 (1.1 ga), 4 (3 ga) o'stirish hovuzlari tashkil qilindi oq va chipor do'ngpeshona, karp va oq amur erkin embrionlarini chavoqlik davrigacha parvarishladik hamda iyul oyining boshidan har xil turlarni turli nisbatlarda aralashtirib polikulturani hosil qildik va oktabr oyining oxirigacha parvarishladik.

Karp balig'i respublikamizda juda ommabop baliq ammo, iqtisodiy sabablarga ko'ra baliqchilik yaylov xo'jaliklari bozor munosabatlariga o'tish davrida karp baliqlar ulushi keskin kamayib ketdi. Biroq, bir qator baliqchilik xo'jaliklari karp balig'ini sezilarli darajada qafas moslamalarida parvarishlay boshlashdi ya'ni, ularning chavoqlariga bo'lgan ehtiyoj yaqin orada keskin oshib ketadi. Bundan tashqari, qafas moslamalarida nisbatan yirik karp baliqlarini (og'irligi 1.5 kg va undan yuqori) yetishtirish uchun sifatli va nisbatan yirik karp chavoqlarini yetishtirishga ehtiyoj ortadi.

Karp balig'i bir yozlik chavoqlari tabiiy ozuqalar – *Muscadomestica* (uy pashshasi) va *Eiseniafetida* (go'ng qurti) bilan toza holda, ularni o'zaro aralashtirgan holda, makkajo'xori bilan aralashtirgan holda va baliq uni granulalari bilan oziqlantirish bo'yicha tadqiqotlar davom ettirilmoqda. Bunday ozuqalar tarkibida protein miqdori – 30-55% ni tashkil qiladi. 100 % tirik ozuqa bilan oziqlantirilganda natija yaxshi bo'lishi aniqlangan. [4].

Hovuzlarga go'ng, shuningdek ammiakli selitra va ammofos kiritilib, tabiiy oziqa bazasini rivojlantirish ko'rsatkichi sifatida suvning shaffofligiga e'tibor qaratildi. Bug'doy kepagi har kuni soya suti bilan namlanib suv havzasiga kiritilgan, kepakning kunlik ratsionining 15% esa baliq hajmiga mos diametrli donachalarga granulyatsiya qilingan [2]. Boshqa yem ishlatilmadi. Nazorat ovlari oyiga 2 marta, hovuzlarni umumiy baliq ovlash 30 oktyabrda amalga oshirildi. Tasodifiy tanlangan kamida 500 dona baliq uchun o'rtacha tana vazni va chegaralari aniqlandi.

Natijalar.

Hovuzlarda iyul-oktyabr oylarida pH qiymati 6,9 dan 8,1 gacha, suv havzasidagi sho‘rligi 2,6 dan 3,5 mg/l gacha tebranib turgan. O‘sish davrida erigan kislorodning tarkibi 3,5 - 5,9 mg/l atrofida o‘zgarib turdi. Ko‘rsatkichlar karp suv havzasi polikulturasida me‘yorlariga to‘g‘ri keldi. Iyun - sentabr oylarida kanal va suv havzalarida suvning harorati 15,6-29,6°C gacha o‘zgargan, oktabrda 13-24 °C gacha tushgan.

Shundan kelib chiqqan holda, 2 va 4-suv havzalarida biz baliqlarni tayyorlashda ushbu turning juda yuqori qismini yaratdik. Sazan respublikada juda mashhur bo‘lib, ular allaqachon karpni qafaslarda etishtirishni o‘zlashtira boshladilar ya’ni, yaqin kelajakda ushbu turdagi baliqlarga materiallariga talab keskin oshishi mumkin. Shundan kelib chiqib, №3 va 1-suv havzalarida biz sazanga katta ahamiyat berdik. Amaliy texnologiyadagi chipor do‘ngpeshona va oq amur qo‘shimcha baliqlar sifatida ishlatildi, natijada biz ushbu baliq turlarini barcha suv havzalarida qo‘shimcha baliq sifatida ovladik.

Turli xil turlari uchun chavoq etishtirishda suv havzalari uchun turlar bo‘yicha va umuman suv havzalari uchun hosildorlik 71-88% ni tashkil etdi, bundan tashqari massivroq (ya’ni respublika baliqchilik fermerlari juda ko‘p amaliyotga ega) karp hosildorli 80% dan oshdi (1-jadval).

Jadval 1.

Tajribalardagi o‘stirish hovuzlarining baliq turlari bo‘yicha va umumiy baliq mahsuldorligi (s/ga)

Ko'rinish	Hovuz №			
	1	2	3	4
Od	7,5	25,6	6,6	17,7
CHD	4,0	9,2	8,2	7,3
OA	3,9	8,8	5,9	3,9
K	11,9	4,5	28,3	3,7
Jami	27,4	48,1	48,9	32,7
<i>Izoh: OD – oq do‘ngpeshona CHD – chipor do‘ngpeshona, OA – oq amur, K – karp</i>				

O‘stiruvchi havzalarida baliq unumdorligi 27,4 - 48,9 s / ga ni tashkil etgan bo‘lsa, boshqa havzalarida karp mahsuldorligi mos ravishda 25,6 va 28,3 s / ga ga etdi.

Karp baliq‘i bir yozlik chavoqlarining polikultura sharoitida vegetatsiya mavsumi davomida o‘sishi bo‘yicha ma‘lumotlar keltirilgan. Ko‘rinib turibdiki, karp baliq‘i o‘sishi bo‘yicha oq do‘ngpeshona baliqning o‘sishiga qaraganda sekinroq o‘sadi. Biroq, karpda o‘sishning guruh ichidagi o‘zgaruvchanligi yuqori. Chizmadan ko‘rinib turibdiki, karp baliqlari birinchi yilda – 340 g gacha yetgan. Bir yozlik chavoqlari chidamli ko‘rsatkichga aega bo‘lganlari – 41 g, uchta hovuzdan olingan barcha karp baliqlari bir yozlik chavoqlarining o‘rtacha ko‘rsatkichi – 100 g ni tashkil etdi. Karp baliq‘i bir yozlik chavoqlarining me‘yoriy ko‘rsatkichi – 25 g hisoblanadi. Shunday qilib, karp baliqlari bir yozlik chavoqlarini yetishtirish bo‘yicha o‘rganilgan tartib karp baliq‘i bir yozlik chavoqlarini me‘yoriy ko‘rsatkichlardan 4 marta yuqori bo‘lgan darajada yetishtirish imkoniyati borligini ko‘rsatdi.

**1 - rasm. Bir yozlik karp balig'i chavoqlarining o'sish sur'ati
(x - sana, y - nazorat ovi o'tkazilgan kundagi tana og'irligi, g)**

Munozara

Hozirgi vaqtda O'zbekistonda va boshqa mamlakatlarda karpsimon baliqlarni biroz sho'rlangan suvlarda yetishtirish texnologik yondoshuvlari chuchuk suvda yetishtirishdan deyarli farq qilmaydi. Ko'rsatib o'tilganlarni aynan, kollektor-drenaj tizimi suvlarida bunday tadqiqotlar olib borilmaganligi bilan izohlaymiz.

Karpsimonlar biologiyasining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, drenaj suvida ikki yoshli karp havzasi polikulturasini boqish dunyoning qator mamlakatlarida (Xitoy, Misr va boshqalar) [3] va O'zbekistonda qo'llaniladi. Biroq, dastlabki bosqichlarda lichinkalari chuchuk suv talab qiladi, natijada respublikaning balig'ini yetishtirish korxonalari O'zbekistonning sharqiy (tog'oldi) zonalarida to'plangan deb hisoblar edilar.

Bizning tajribamiz shuni ko'rsatdiki karpsimon ibaliqlar old lichinkalarni qisman sho'rlangan suvda etishtirish mumkin, vegetatsiya davrida sho'rli 2,5 - 3,9 o / oo bo'lgan suv havzalarida hayotning birinchi yilida etishtirildi.

Hovuzlarning umumiy baliq mahsuldorligi, avvalambor, baliqlarning zaxiralash zichligiga bog'liq edi: baliqlar hovuzga qancha ko'p joylashtirilsa, unumdorlik shunchalik yuqori bo'ladi, ya'ni. suv havzasidagi ozuqa bazasi gektariga 41-48 kg gacha bo'lgan yuqori mahsuldorlik uchun ham etarli edi.

Baliqning umumiy mahsuldorligi mavsum davomida qo'llaniladigan mineral o'g'itlarning umumiy miqdoriga ijobiy bog'liq. Shu bilan birga, biz baliq yetishtiruvchisi zarur bo'lganda hovuzga o'g'itlar sepganligini, ya'ni. monitoring chog'ida suv havzasida tabiiy oziq-ovqat zaxiralari kamayganligini ko'rsatdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Камилов Б.Г., Курбанов Р.Б., Салихов Т.В. Рыбоводство – разведение карповых рыб в Узбекистане, Ташкент, ChinorENK, 2003, 88 с.
2. Сборник нормативно-технологической документации по товарному рыбоводству. Том 2. Москва, Агропромиздат, 1986. - 317 с.
3. ФАО. 2018. Состояние мирового рыболовства и аквакультуры 2018 – Достижение целей устойчивого развития. Рим. Лицензия: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
4. Coroian C.O., Mireşan V., Cosan D.I., Vâtu R.D., Răducu C.M., Coroian A. Growth performance of common carp (*Cyprinus carpio* L.) fingerlings fed with various protein levels // Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation International Journal of the Bioflux Society. 2015. 8 (6). – P. 1038 – 1047.